

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Eshmirzayeva Durdona Xudoynazar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogik fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 106-BT guruh talabalari
durdonaeshmirzayeva1@gmail.com
Tel: +99893 661 01 04

Pardayeva Hosila Qudratullo qizi

hosilapardayeva0@gmail.com
Tel: +99888 205 88 25

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17359777>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. Interfaol metodlar o'quvchilar bilimni mustahkamlash, mustaqil fikrlashini rivojlantirish, darslarda faolligini oshirishda muhim vosita ekanligi asoslab beriladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv munosabatlarning o'rni ham ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, boshlang'ich ta'lim, samaradorlik, pedagogik texnologiyalar, o'quvchi faolligi.

Аннотация: В данной статье раскрывается эффективность использования интерактивных методов в процессе начального образования. Обосновано, что интерактивные методы являются важным инструментом в закреплении знаний учащихся, развитии их самостоятельного мышления и повышении активности на уроках. Также показана роль современных педагогических технологий и интерактивных отношений между учителем и учеником.

Ключевые слова: интерактивные методы, начальное образование, эффективность, педагогические технологии, активность учащихся.

Annotation: This article explores the effectiveness of using interactive methods in primary education. It substantiates that interactive methods are an essential tool for strengthening students' knowledge, developing independent thinking, and increasing their activity in lessons. The role of modern pedagogical technologies and interactive relationships between teachers and students is also highlighted.

Keywords: interactive methods, primary education, effectiveness, pedagogical technologies, student activity.

Калидвожаҳо: методҳои интерактивӣ, таҳсилоти ибтидоӣ, самаранокӣ, технологияҳои педагогӣ, фаъолият.

Asosiy qism: Boshlang'ich ta'lim jarayoni inson shaxsiyati shakllanishida poydevor vazifasini bajaradi. Bu davrda o'quvchilarda nafaqat bilim, balki dunyoqarash, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muloqot ko'nikmalari ham shakllanadi. Shu bois o'qituvchilar tomonidan dars jarayonida zamonaviy metodlardan samarali foydalanish bugungi kunda muhim vazifa hisoblanadi. Ayniqsa, interfaol metodlar boshlang'ich ta'limda yuqori natijalar beradi. Chunki ular o'quvchilarning bilim olish jarayonida bevosita ishtirokini ta'minlaydi, ularni faol fikrlashga, jamoada ishlashga o'rgatadi.

Interfaol metod tushunchasi bugungi pedagogik adabiyotlarda keng qo'llaniladi. Uning mazmuni "o'zaro ta'sirga asoslangan metodlar" degan ma'noni bildiradi. Bunday metodlarda

o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki jarayonni boshqaruvchi, yo'naltiruvchi sifatida namoyon bo'ladi. O'quvchilar esa tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki izlovchi, tahlil qiluvchi va xulosalovchi rolini bajaradi.

Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchining markaziy o'rinda turishini ta'minlaydi^[1].

Boshlang'ich ta'limda ko'plab interfaol metodlardan foydalanish mumkin. Masalan, "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Sinkveyn", "Debat", "Rol o'ynash" kabi metodlar nafaqat o'quvchilarning bilimni mustahkamlaydi, balki ularning mantiqiy fikrlashini ham rivojlantiradi.

Shu bilan birga, dars jarayonida vaqtni mazmunli o'tkazish, zerikishning oldini olish, har bir o'quvchining imkoniyatini namoyon etish imkonini beradi^[2].

Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlarning samaradorligi, avvalo, ularning o'quvchilar shaxsiga ijobiy ta'sirida ko'rinadi. Ular orqali bola o'z fikrini erkin ifoda etishni, boshqalarning fikrini tinglab hurmat qilishni, jamoa bilan ishlashni o'rganadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ijobiy muhit, o'yin asosidagi metodlar katta ahamiyatga ega. Chunki bu yoshda o'yin faoliyati yetakchi faoliyat bo'lib, interfaol metodlar ana shu ehtiyojga moslashgan holda qo'llanadi.

Interfaol metodlarning yana bir samarali jihati shundaki, ular o'quvchilarda mustaqil izlanish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, "Aqliy hujum" metodida o'quvchilar muayyan masalani hal qilish uchun turli g'oyalarni ilgari suradilar. Bu jarayonda har bir o'quvchi o'z fikrini erkin bildirishga odatlanadi. O'qituvchi esa ularni to'g'ri yo'naltiradi va eng maqbul yechimni tanlashga ko'maklashadi. Natijada o'quvchilar ijodkorlik bilan fikrlashni, muammoni turli tomondan ko'ra olishni o'rganadi^[3].

Shu o'rinda interfaol metodlardan foydalanishda ayrim shart-sharoitlarga rioya qilish zarur. Birinchidan, o'qituvchi dars mavzusini, o'quvchilar soni va yosh xususiyatlarini hisobga olib, eng mos metodni tanlashi kerak. Ikkinchidan, vaqtni to'g'ri taqsimlash muhim, chunki ayrim metodlar ortiqcha vaqt talab etishi mumkin. Uchinchidan, metodlarni doimo o'zaro uyg'unlashtirish, an'anaviy metodlar bilan kombinatsiya qilish samarali natija beradi.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar ham interfaol metodlarning yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda. Masalan, onlayn viktorinalar, virtual o'yinlar, interaktiv doskalar yordamida tashkil etiladigan mashg'ulotlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi.

¹ Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2003.

² G'ulomov A., Qodirov R. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.

³ Hamidov S. Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.

Shu sababli boshlang'ich ta'limda pedagoglar texnologik yondashuvni ham o'z ishlarida qo'llashlari zarur. Bunday yondashuv o'quvchilarni zamonaviy axborot muhitida samarali ishlashga tayyorlaydi^[4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish nafaqat bilim berish vositasi, balki shaxs kamolotini ta'minlovchi pedagogik strategiyadir. U o'quvchilarni mustaqil va faol shaxs sifatida shakllantiradi, ularda ijodkorlik, muloqot madaniyati va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa

Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi, ularni mustaqil fikrlash, jamoada ishlash va muammoni ijodiy hal qilishga o'rgatadi. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilganda, interfaol metodlar yanada yuqori natija beradi. Shunday ekan, pedagoglar uchun ushbu metodlarni chuqur o'rganish va dars jarayonida maqsadga muvofiq qo'llash bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

References:

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2003.
2. G'ulomov A., Qodirov R. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
3. Hamidov S. Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Mavlonova R.A., To'raxo'jayeva Sh. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati, 2010.
5. Xodjayev B. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Ilm ziyo, 2018.